

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING FIKRLASHINI OSHIRIB BORISHDA O'YINLARNING AHAMIYATI

Alimova Arofat Mavlonovna

Andijon viloyati Shahrixon tumani 35-maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539612>

Annotatsiya. Ushbu maqolada darslarni tashkil etishda didaktik o'yinlarning ahamiyati va ushbu o'yinlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlashini oshirib borish choralari keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Didaktika, didaktik o'yinlar, "Guldasta" o'yini, "So'zdan so'z" o'yini, "Qarindoshini top" o'yini, "Qarindoshini top" o'yini, "Besh panja" o'yini.

ЗНАЧЕНИЕ ИГР В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В данной статье упоминалось о значении дидактических игр в организации занятий и о мерах по активизации мышления учащихся начальных классов посредством этих игр.

Ключевые слова: Дидактика, дидактические игры, игра «Букет», игра «Слово в слово», игра «Найди своего родственника», игра «Найди своего родственника», игра «Пять лап».

THE IMPORTANCE OF GAMES IN IMPROVING THE THINKING OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. In this article, the importance of didactic games in the organization of lessons and the measures to improve the thinking of primary school students through these games were mentioned.

Key words: Didactics, didactic games, "Bouquet" game, "Word to word" game, "Find your relative" game, "Find your relative" game, "Five Paws" game.

Avvalo har bir ustoz, muallim bolaga tarbiya berishda, unda mehribon onaning qalbi, mard yigitning vijdoni, filning bosiqiligi, sherning jasorati, kabi hislatlari mujassam bolmog'i lozim. Abu Nasr Farobiy aytganidek, o'qituvchi o'z or- nomusini qadrlashi, adolatli bo'lmog'i kerak. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi. Darhaqiqat, ustoz birinchi o'rinda bolalarni sevmog'i, har tomonlama ularni darsga qiziqtirish va jalb eta bilishi lozim, hamda o'z fanini chuqur bilimdoni, dunyo qarashi keng, moxir pedagog sifatida o'quvchilarga bevosita ruhiy, emosional- irodaviy ta'sir ko'rsata olishi kerak.

Darslarni qiziqarli tashkil etishda didaktik o'yinlar doimo qo'l keladi. Bunda bola zerikmaydi, darsga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi. Ayniqsa ilk maktabga qadam qo'ygan bola uzoq vaqt darsda o'tirishi, tinglashi bolani toliqtirishi mumkin. Tajribali o'qituvchi o'quv materiallarini taqdim etar ekan, dars maqsadi, mazmuni, shakli, vaqt taqsimlanishi, o'quvchilarni bilim o'zlashtirish darajasini e'tibordan chetda qoldirmay va ayni paytda ularning mashg'ulot mobaynida ruhiy holati, toliqishi, loqaydlik, e'tiborsizlik, tushkunlik alomatlarini hushyorlik bilan kuzatib boradi. Bugungi kunning bolasi aqlli, bilimli, idrokli bo'lishi lozim. Yuqorida aytilganidek, bunda ustozning mahorati alohida kasb etadi. Darsni qanday tashkil etish, qanday metodlardan foydalanishiga bog'liq bo'ladi. Bunda bir qancha didaktik

o'yinlarni misollar keltirib o'tish mumkin va darslarda foydalanishda, o'quvchilar bilan ishlaganda o'z samarasini beradi.

Didaktika - yunoncha so'z bo'lib, "didaktikos"-o'rganish, ta'lim beruvchi pedagogikaning tarmog'i, ta'lim nazariyasi bilan shug'ullanadigan didaktika atamasidir. Yevropada XVII asrda o'qitish va ta'lim jarayoni haqida asarlar yarata boshlagan olimlar tomonidan qo'llana boshlagan. Chex pedagogi Ya.A. Kamenskiy o'zining "Buyuk didaktik" asarida bolalar va o'smirlarni ma'lumotli qilish va ularga ta'lim berishning didaktik jihatlarini ishlab chiqadi (1657). O'zbek milliy pedagogika tarixida ham didaktikaning asosiy hususiyatlari aks etgan ko'pgina tadqiqotlari mavjud. Garchi o'sha davrlarda didaktika hozirgi nom bilan atalmasada, lekin ular ta'lim jarayoninig qonuniyatlarini belgilashi, uning tashkil etishning yo'l -yo'riq ko'rsatish jihatidan beqiyos ahamiyatga ega. Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Munis singari mutafakkirlarning ta'limini uyushtirish, uning samaradorligini oshirish va o'qitish jarayonida o'qituvchi va o'quvchi qarashlari jahon pedagoikasi taraqqiyotining o'ziga xos bosqichlarini tashkil etgan. Didaktik o'yinlarni foydalanishda qo'l keladigan bir qancha namunalarini keltirib o'tamiz:

"Guldasta" o'yini. O'quvchilarga bir necha gullar taqdim etiladi. Gul barglariga topshiriqlar joylashtirilgan. Masalan matematika, infarmatika o'quv predmetlari bo'yicha tashkil qilingan darslarga gul barglariga kasr sonlarini aks ettirish mumkin. Ushbu kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish kabi amallarni bajarish lozimligi ko'rsatiladi. Gul barglarida shu kasrlar bilan o'tkaziladigan amallar bajarib bo'lingandan so'ng, doskada yoki kompiyuterda birinchi bo'lib topshiriqni bajargan o'quvchi xuddi shunday gulni tasvirlashi kerak. Qaysi o'quvchi doskada yoki slayd shaklida ko'p gular tasvirini tushirsa, o'sha o'quvchi g'olib deb topildi. Bu texnologiyadan boshqa fan darslarida xam foydalanish mumkin. Albatta, gullar barglaridagi bajarilgan topshiriqlar, doska yoki slayddagi gul sonning ko'payishiga sabab bo'ladi. O'quvchining bu faoliyatini o'qituvchi baholaydi. Bu texnologiya umimiy o'rta ta'lim tizimida taxsil olayotgan barcha sinf o'quvchilarida intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Yana bir o'yinlardan biri **"Ilm qasri"** . Texnologiya oldingi didaktik o'yin tariqasida o'tkaziladi. Kasr konturlari bilim darchalari bilan bezatiladi. O'quvchilarda yangi bilimlar, tushunchalar shakllanishga xizmat qiladi. Oldin o'tilgan mavzular va yangi mavzu o'rtasida bog'lanish hosil qilishda, o'quv materiyalining uzviyligini davom ettirishda qo'llaniladi.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarning faoliyatini rivojlantiribgina qolmay, ularning fikrlarini jamlab, tez va aniq bayon etishga, mashg'ulotlar jarayonida o'zaro hamjihatlikda faol harakat qilishga undaydi. O'quvchilarda bilim olishga, tengdoshlaridan orta qolmaslikka intilish hissini kuchaytiradi. Dars jarayonida jo'shqin vaziyat vujudga keladi. Eng muhimi bolalarda iqtidor, salohiyat, maqsadga intiluvchanlik yuzaga chiqadi va mukammallashib boradi.

"So'zdan so'z" o'yini. O'qituvchi bolalarga ushbu o'yin qoidalarini e'lon qiladi. O'yin qoidasi: o'quvchilardan harflarning ketma - ketligini buzmaganda yangi so'z hosil qilishlari talab etadi.

Kabi ko'plab sozlar topib, davom ettirish mumkin. Ushbu o'yindan ona tili darslarida "So'z", "Bo'g'in", ko'chirish qoidalari "So'z tarkibi", "Ot- so'z turkumi", kabi mavzularni o'tish jarayonida foydalanish mumkin.

Undan tashqari yozuvlarga o'rgatish darslarida didaktik oyinlar o'quvchilarni maktabga kelganlik kunida berilgan topshiriqlarni ko'rib, "o'qish shunchalik murakkab ekan-da" degan fikrdan seskanib ketadi. Biz o'qituvchilar metodik jihatdan har bir mavzuni ularning yosh hususiyatlari va imkoniyatlarni hisobga olgan holda, o'rgatib borishimiz lozim. O'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatishda quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin.

"Qarindoshini top" o'yini.

1. 4 nafar o'quvchi xattaxta yoniga chiqadi, o'quvchilarga "Meva", "Sabzavot", "Daraxt", "Gul", kabi so'zlar yozilgan kartochkalar beriladi.
2. O'quvchilarga shu turkumga oid so'zlar topish kerakligi tushuntiriladi. Vaqt belgilanadi.
3. O'quvchilar so'lar topishadi. Masalan; Meva –olma, anor, gilos, yong'oq, behi, nok... Sabzavot- pomidor, bodring, sabzi, kartoshka... Daraxt- tol, archa, terak, majnuntol, chinor...
Gul- lola, qizg'aldoq, nilufar, atirgul...
4. Vaqt tugagach, so'zlarnig, to'g'ri va chiroyli yozilgani tekshiriladi.
5. G'olib o'uvchi aniqlanadi va rag'batlantiriladi. O'yin shu tariqa davom ettiriladi.

"Besh panja" o'yini.

Ushbu o'yin ham bolalar bilimni oshirishga, bilimga bo'lgan qiziqishlarini kengaytirishga, o'z- o'zini tahlil qilishda yordam berib, faolligi o'sib boradi. Har bir o'quvchiga rangli qog'ozlardan qirqib, tayyorlangan beshta panja rasmi qo'llariga yopishtiriladi.

Har bir barmoqlarga savollar yozib qoyiladi. Savollarga to'g'ri javob bergan o'quvchilar barmoqlari butun holatda, noto'g'ri javob bergan o'quvchi qog'ozli barmoqchalarni bukib qo'yiladi va o'yin so'ngida barcha oquvchilar barmoqchalarni yuqoriga ko'taradilar. Bunday usullarda o'qituvchining bolalar bilimni baholashi qo'l keladi. Undan tashqari yana "Toq son juft son" o'yinlari ham bolalar uchun juda qiziqarli. O'quvchilar doira shaklida joylashib olishadi. Qo'llarini bir-birlariga berib og'zaki sonlar aytib boradi.

Masalan juft son 2,4,6,8,10,12..... shu tariqa davom etib boradi, kimda –kim sonlar aytishda adashib qolsa mag'lub bo'ladi va o'yindan chiqadi, bolalar soni kamayib, o'yin so'ngida g'olib o'quvchi qoladi. Bunday o'yinlarning juda ko'p turi mavjud. O'qituvch, tarbiyachi ish faoliyatida qo'llab borsa dars jarayoni yana ham qiziqarli va mazmunli o'tadi.

REFERENCES

1. Avliyakulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. –T., 2001.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: O'qituvchi, 2004.
3. Farberman B.L. Ilg'or pedagogik.texnologiyalar.-T.,1999.
4. Saydaxmedov N., Ochilov A. Yangi pedagogik texnologiya moxiyati va zamonaviy loyixasi.-T., 1999.
5. Axmedov M., Abduraxmonova N.Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. “Turon-iqbol” 2008 yil